

Reseñas

Carlos Heusch (dir.), *Cahiers d'études hispaniques médiévales: le Cid chanté par Antoni Rossell*, 40, Lyon: ENS Éditions, 2017, 246 pp. ISBN 978-2-84788-952-9.

Carlos Heusch incluye en este volumen la película realizada por él en colaboración con Pablo Justel, *Le Cid chanté par Antoni Rossell*, y compila ocho artículos que la acompañan. Seis tratan de manera sintética temas significativos que rodean al *Cantar de mio Cid* (de ahora en más *Cantar*), mientras que dos de ellos se refieren directamente al trabajo realizado por Carlos Heusch y Antoni Rossell para la elaboración del film. Tal es el caso del primer artículo, “*El Cid cantado, de espectáculo a archivo y de archivo a película*”, en el que Heusch relata el trayecto que llevó a la creación del largometraje, pasando revista a los diversos festivales en los que Rossell realizó su interpretación del *Cantar* y las modificaciones que en esta se produjeron hasta que se llegó a la versión final. Además de realizar una crónica del proceso de filmación, el autor aclara el porqué de ciertas decisiones. Explica, por ejemplo, que decidieron grabar en formato audiovisual para capturar de forma plena la performance escénica, y que solo el 16 % de los versos del *Cantar* fueron incluidos en la película para lograr que esta durase una hora y media (lo que supuso agregar secuencias de transición en las que una voz en *off* resume los episodios ausentes). A su vez, afirma que su objetivo de generar una estética de la sugestión los llevó a configurar un juglar de carácter atemporal, vestido de negro y situado en un espacio vacío, en lugar de intentar una reconstrucción visual de la estética medieval mediante el uso de trajes y decorado.

El artículo de Beate Langenbruch, “La Europa medieval y sus cantares épicos”, situado entre los dos que se refieren a la elaboración del film, funciona como una introducción al trabajo de Rossell, puesto que la autora hace hincapié en la relación de los cantares de gesta con el canto, y postula la oralidad fundadora como un rasgo común. Langenbruch analiza la forma en que la oralidad se inscribe en sus estructuras, el carácter cíclico de su producción, y menciona la proyección que han tenido, tanto en Europa como en América. Termina su escrito desta-

cando la labor de Rossell y la forma en que patentiza la vigencia del canto épico medieval.

En “La reconstrucción musical y gestual del repertorio épico hispánico”, Antoni Rossell explica el trabajo artístico y académico que llevó a la realización de la película, que debe ser considerada como una hipótesis que surge de sus más de veinte años de investigación. Afirma que su objetivo fue reproducir el oficio del juglar, lo que supuso emprender un trabajo interdisciplinario de investigación filológica y musicológica de la representación juglaresca. Menciona que en su reconstrucción del *Cantar* opta por un sistema musical salmódico, sistema que hace posible cantar textos de métrica variable, realizar demarcaciones rítmicas y diferenciar el “carácter” de las melodías (triste, alegre, aseverativo, etc.). Rossell justifica esta elección argumentando que el estudio del repertorio hagiográfico medieval de transmisión oral, emparentado literaria y métricamente con el repertorio épico, lo llevó a deducir que el género épico se cantaba utilizando este sistema. El autor, a su vez, resalta la importancia de la tímbrica vocal y la gestualidad en su reconstrucción de la performance juglaresca, elementos que utiliza en su interpretación para caracterizar personajes y transmitir al público estados emocionales. En cuanto a la elección de su instrumento, explica su decisión de cambiar la viola o *rebec*, que usaba en un principio, por una zanfoña, instrumento que actualmente se identifica más con el mundo medieval, con el fin de lograr una correcta recepción contemporánea. También explica que no toca el instrumento durante el canto debido a que en la representación musical épica el acompañamiento musical cumplía la función de puntuación episódica, es decir, este intervenía antes o después del canto.

Francisco García Fitz, en el artículo titulado “Rodrigo Díaz de Vivar o el Cid histórico”, realiza una síntesis de la biografía del personaje histórico recopilando datos encontrados en fuentes cronísticas (árabes y cristianas), literarias y documentales. En este punto, el ordenamiento propuesto por el libro resulta eficaz ya que, puesto que los artículos siguientes se centran en aspectos relacionados al *Cantar*, una biografía del personaje real permite entender las referencias posteriores a las des-

viaciones que, siempre de manera significativa, se producen en el corpus literario con respecto a los datos históricos.

En “El corpus cidiano: de los primeros textos al *Cantar de mio Cid*”, Alberto Montaner realiza un recorrido de los textos del primer corpus cidiano (desde las crónicas árabes, en las que el Cid suele representarse como un personaje malvado, hasta los textos latinos y romances que surgen desde mediados del siglo XII) y establece su relación con el *Cantar*. El autor postula que el poeta del *Cantar* combina con maestría tradición y originalidad ya que, por un lado, toma de las fuentes algunos datos históricos y un modelo de héroe caracterizado por la *sapientia et fortitudo*, pero, por otro, rompe con la tradición en ciertos aspectos. Montaner postula que el poeta demuestra en mayor medida su originalidad en la “segunda trama” del Cid, pero que también se producen rupturas en la “primera trama”, aquella que es herencia de la tradición. Explica, por ejemplo, que en el *Carmen Campidoctoris* y en la *Historia Roderici* se atribuyen los infortunios del héroe a la invidencia (*invidia*) política del rey Alfonso, mientras que el *Linage de Rodric Diaz* y el *Cantar* localizan la culpa en los calumniadores más que en la actitud regia.

En el artículo titulado “La «geografía épica» del *Cantar de mio Cid*”, Salvatore Luongo, teniendo en cuenta la verosimilitud topológica presente en el *Cantar*, analiza los itinerarios del Cid y postula que la representación de los espacios en el poema no escapa a la perspectiva particular del discurso épico, sino que, por el contrario, su construcción es puesta al servicio de estrategias narrativas. Esto puede apreciarse principalmente en el segundo itinerario del Cid. La fácil conquista de Castejón, cuya descripción como ciudad mal protegida contrasta con los datos históricos, demuestra el interés del poeta por establecer una *gradatio* de las campañas militares. De la misma manera, al llegar el Cid a Alcocer, el fortín modesto es convertido por el *Cantar* en fortaleza poderosa y estratégica que lleva varias semanas conquistar. También el itinerario literario de la conquista de Valencia difiere del real, ya que el *Cantar* reordena los hechos de acuerdo con una concepción lineal y progresiva, con el objetivo de generar una final in crescendo: las accio-

nes guerrilleras anteriores se presentan como una fase preparatoria y la conquista de Valencia como conclusión de una guerra metódica.

En “El *Cantar de mio Cid* en su contexto románico” Pablo Justel analiza similitudes y diferencias entre el *Cantar* y las *chansons* de geste francesas. De acuerdo con Justel, la principal diferencia se encuentra en la noción de guerra. En las *chansons*, al tratarse de una épica de guerra santa, se representa al enemigo sarraceno como encarnación del mal. Por lo tanto, la finalidad de la guerra es acabar con ellos. En el *Cantar*, al tratarse de una épica de frontera desprovista de un afán de cruzada, el fin de la lucha no es la eliminación del enemigo musulmán (que no necesariamente se representa como un individuo malvado) sino la conquista de tierras y bienes para la subsistencia. No obstante, más allá de estas diferencias ideológicas, el autor también encuentra similitudes entre ambas épicas al considerar algunos motivos y fórmulas del *Cantar* que podrían haber encontrado su fuente en textos franceses. Sumado a esto, destaca ciertos aspectos comunes entre las trayectorias heroicas del Cid y Guillermo de Orange. Esto lleva a Justel a la conclusión de que el poeta del *Cantar*, sin caer en la mera imitación, fue influenciado en su escritura de manera directa por el modelo francés.

En el último artículo, “La construcción del mito cidiano”, Carlos Heusch analiza el proceso de mitificación al que se ha sometido al Cid desde el medioevo hasta nuestros días, y postula que ya desde el siglo XII existieron varios mitos cidianos. En el primero, la figura del héroe sugiere la idea de una revitalización del sistema feudal, puesto que Rodrigo representa al vasallo perfecto sobre el que ha de apoyarse la monarquía. De allí que este sea el mito que Alfonso X retoma en su *Estoria de España*. A fines del siglo XIII, se configura un segundo mito que, en el plano político, se mantiene cercano al primero. Sin embargo, Heusch explica que el tercer mito cidiano, producto del romancero, modifica la representación política del personaje al presentarlo como un vasallo rebelde que niega someterse a la autoridad del rey. A partir de la creación de estos dos mitos contrapuestos, el autor analiza la forma en que la figura del Cid se ha resignificado de acuerdo con la época y la función social que se le ha querido atribuir.

Al final del libro se incluyen los créditos y la tabla de contenidos de la película. Como Heusch menciona, esta contiene subtítulos en francés, español e inglés (basados en las adaptaciones del *Cantar* de Georges Martín, Alberto Montaner y Matthew Bailey, respectivamente). De la misma manera, los artículos del libro se encuentran traducidos a estos tres idiomas, gesto que demuestra la intención de que tanto la película como el libro adquieran proyección internacional. Al igual que *Le Cid chanté par Antoni Rossell* el libro que la acompaña es de fácil acceso y posee un gran potencial didáctico.

ROCÍO IRIGOYEN

Universidad de Buenos Aires

Martyn Lyons y Rita Marquilhas (comps.). *Un mundo de escrituras. Aportes a la historia de la cultura escrita*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2018, 342 pp. ISBN: 978-987-4161-19-2.

Este volumen, donde se compilan once artículos de reconocidos especialistas sobre historia de la cultura escrita, no solo se destaca por la calidad individual de dichos trabajos, sino también por la claridad y relevancia del enfoque que los nuclea.

Los compiladores, Martyn Lyons y Rita Marquilhas, señalan en la introducción los principales conceptos teóricos y metodológicos que adoptan para el estudio de la cultura escrita. Se trata, por supuesto, de un enfoque interdisciplinario, que reúne aportes de la sociología, la antropología, los estudios literarios y la lingüística, que confluyen con la historia para comprender la escritura como una práctica social y cultural situada en un contexto determinado, y como un proceso que abarca la producción de textos, su transmisión y consumo.

Por ello, a la hora de estudiar los textos de sociedades antiguas, los especialistas no se centran en el contenido referencial de estos, sino que analizan la diversidad de soportes materiales en la que se plasmaron